

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AKSIYA BOZORINING HOZIRGI
HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLARI.**

Bank va Moliya Akademiyasi magstranti

Saidaxmatov B.V.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi aksiya bozorining bugungi holati, rivojlanish istiqbolari va unda yuzaga kelib turgan muamo va kamchiliklar o'rganib chiqilgan. Maqolaning so'ngida bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun takliflari ishlabchiqilgan va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Aksiya, investor, emittent, emissiya, kapital bozori, fond bozori, qimmatli qog'ozlar bozori, aksiya bozori, oddiy aksiya, imtiyozli aksiya, dividend, aksiyadorlik jamiyatlari.

Аннотация: В данной статье изучено современное состояние фондового рынка Республики Узбекистан, перспективы развития, а также возникающие на нем проблемы и недостатки. В конце статьи разрабатываются предложения по устранению этих недостатков и даются выводы.

Ключевые слова: акция, инвестор, эмитент, эмиссия, рынок капитала, фондовый рынок, рынок ценных бумаг, рынок акций, обыкновенная акция, привилегированная акция, дивиденд, акционерные общества.

Abstract: In this article, the current state of the stock market of the Republic of Uzbekistan, the prospects for development, and the problems and shortcomings that arise in it are studied. At the end of the article, proposals to eliminate these shortcomings are developed and conclusions are given.

Key words: Share, investor, issuer, emission, capital market, stock market, securities market, share market, ordinary share, preferential share, dividend, joint stock companies.

Kirish. Bugungi globalizatsiyalashgan dunyoda iqtisodning barcha sohalari ya'ni sektorlari to'g'ri va aniq ishlashi kerak, shu sektorlardan bir aksiya bozorining ham

davlatning itisodiy holatida yuqori tasirga ega. Aksiya bozorlarining rivojlanishi davlatning molyaviy sohasi rivojlanishdan dalolat beradi, yuqori investitsion muhit va kapitalning samarali loyihalarga oqib o'tishi, iqtisodiy ustunlikga ega bo'lgan sohalarni yuqori kapitalga tuyungalik darajasini hosil etadi. Yuqoridagi sabablarga ko'ra, qimmatli qog'ozlar bozorini makroiqtisodiy siyosat yo'nalishlari yordamida tartibga solib turish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Birinchi aksiyadorlik jamiyatlari 17-asrda paydo bo'lgan, lekin ularning faol rivojlanishi 19-asrning 2-yarmida sodir bo'lgan. Aksiyadorlik jamiyatlarining tashkil etilishi aksiyalarning nominal qiymatini oshirish yoki qo'shimcha aksiyalar chiqarish yo'li bilan kengaytirilishi mumkin bo'lgan ustav kapitalini shakllantirishda foydalaniladigan aksiyalarni chiqarishga olib keldi.

Aksiya — o'z egasining aksiyadorlik jamiyati foydasining bir qismini dividendlar tarzida olishga, aksiyadorlik jamiyatini boshqarishda ishtirok etishga va u tugatilganidan keyin qoladigan mol-mulkning bir qismiga bo'lgan huquqini tasdiqlovchi, amal qilish muddati belgilanmagan, egasining nomi yozilgan emissiyaviy qimmatli qog'oz.⁷ Aksiya chiqarish to'g'risidagi qaror aksiyadorlik jamiyati muassislari tomonidan yoki aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi. Sotib olingan aksiya uni chiqargan aksiyadorlik jamiyatiga, basharti, bu narsa jamiyat ustavida nazarda tutilmagan bo'lsa, sotilishi mumkin emas.

Aksiyalarning chiqarilishi emissiya, ularni chiqargan aksiyadorlik jamiyati esa emitent deb ataladi. Daromad olish uchun aksiyalarga sarmoya kiritadigan xaridorlar investorlar deb ataladi.

Investor — qimmatli qog'ozlarni o'z nomidan va o'z hisobidan oluvchi yuridik yoki jismoniy shaxs.⁸

Emitent — emissiyaviy qimmatli qog'ozlar chiqaruvchi va ular yuzasidan qimmatli qog'ozlarning egalari oldida majburiyatlari bo'lgan yuridik shaxs.⁹

⁷ <https://lex.uz/docs/-2662539>

⁸ O'RQ-387-coh 03.06.2015. "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida (lex.uz)

⁹ 2000-coh 30.08.2009. Qimmatli qog'ozlar emissiyasi va emissiyaviy qimmatli qog'ozlar chiqarilishlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida (lex.uz)

Aksiya uning egasi yuridik jihatdan mustaqil tashkilot (alohida mulkka ega, o'z balansi, korxonada balansidan farq qiladigan) jamiyatning birgalikdagi egasi ekanligini ko'rsatadi. Aksiyaning hajmi unga tegishli bo'lgan aksiyalarning soni bilan belgilanadi. Aksiyalarni sotib olish orqali aksiyador ularni sotish yoki boshqa shaxsga o'tkazish shaklida begonalashtirish huquqini oladi. Aksiyadorlik jamiyati tomonidan chiqarilgan aksiyalar uning barcha mol-mulki bilan ta'minlanadi. Bunday jamiyat qayta tashkil etilganda chiqarilgan aksiyalar bo'yicha barcha majburiyatlar huquqiy vorislarga o'tadi. Aksiyadorlik jamiyati tugatilganda, korxonada kreditorlarning talablari qanoatlantirilgandan keyin qolgan mol-mulkingning bir qismini, shuningdek imtiyozli aksiyalarga ega bo'lgan shaxslar oldidagi majburiyatlarini to'lagandan keyin olishga haqli. Bu holda har bir aksiyador tomonidan olingan mol-mulk miqdori ular egalik qiladigan aksiyalarning ulushiga, umuman olganda, ularning hajmiga mutanosib ravishda belgilanadi.

Aksiyadorlar dividendlar shaklida daromad olish huquqiga ega.

Aksiyadorlarga dividendlarni to'lash to'g'risida qaror qabul qilingan aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun shakllantirilgan jamiyat aksiyadorlarining reyestrda qayd etilgan shaxslar aksiyalar bo'yicha dividend olish huquqiga ega.¹⁰ Oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlar miqdori olingan moliyaviy natijalar hamda foydadan aksiyadorlik jamiyati faoliyatini kengaytirish va rivojlantirish uchun foydalanish zaruratidan kelib chiqqan holda jamiyat direktorlar kengashi tomonidan yiliga bir marta belgilanadi va aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan tasdiqlanadi. Odatda, oddiy aksiyalarga dividendlar va ularning darajasi kafolatlanmaydi, garchi ba'zi hollarda bunday kafolatlar berilishi mumkin.

Fond bozori - bu qisqa muddatli qarzlar sotib olinadigan va sotiladigan pul bozorida farqli o'laroq, uzoq muddatli qarzlar (bir yildan ortiq) yoki qimmatli qog'ozlar

¹⁰ O'RQ-370-coh 06.05.2014. "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida (lex.uz)

sotib olinadigan va sotiladigan moliyaviy bozor.¹¹ Fond bozorlari jamg'armalarning boyliklarini uzoq muddatli samarali foydalanishga qo'yadiganlarga, masalan, uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshiradigan kompaniyalar yoki hukumatlarga yo'naltiradi.

Aksiyalar bozori - bu investorlar kompaniyalarning aksiyalarini sotib oladigan va sotadigan joy. Bu kompaniyalar savdo uchun aksiyalarni va boshqa qimmatli qog'ozlarni chiqaradigan birjalar to'plami. Shuningdek, u birjadan tashqari bozorlarni ham o'z ichiga oladi, ularda investorlar qimmatli qog'ozlarni bir-birlari bilan to'g'ridan-to'g'ri savdo qiladilar.

Aksiya bozori Fond bozorining ajralmas bir qismi bo'lib aksiyalar qimmatli qog'ozlar bozorida savdo amaliyotida bo'ladi. Fond bozorlarida emitent va investorlar aksiyalarni sotib olishadi va sotishadi. Shunga ko'ra aksiyalarning Fond bozorida sotilishi uning turiga bog'liq bo'lib, kompaniyalar tomonida daslabki chiqarilgan aksiyalar Fond bozorining birlamchi bozorida sotilsa, oldin ishlab chiqarilgan aksiyalar ikkilamchi bozorida sotiladi va sotib olinadi.

Asosiy qisim. 2022 yilning I yarim yilligida kapital bozori ko'rsatkichlari bo'yicha miqdor jihatdan sezilarli o'zgarishlar davri bo'ldi. Bu qimmatli qog'ozlar savdo aylanmasining o'sishi, bitimlar tuzishning jadallashuvi hamda qonunchilik va muvofiqlashtirish ishlarining takomillashtirilganidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 oktyabrdagi "Davlat ishtirokidagi korxonalarini isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiy lashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida" PF-6096-son hamda 2020 yil 12 maydagi "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmonlariga muvofiq transformasiya qilinishi, xususan IPO o'tkazilishi kerak bo'lgan yirik davlat korxonalari, xo'jalik birlashmalari va tijorat banklar ro'yxati shakllantirilgan.

¹¹ O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. p. 283. ISBN 0-13-063085-3.

Bularning barchasi keng jamoatchilikning mamlakatimiz fond bozoriga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Investitsiya muhitini tubdan takomillashtirish, davlat aksiyalari paketini sotish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish, xususiy mulkning daxlsizligi, uning roli va ahamiyatini oshirish, shu jumladan davlat aktivlarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlarga o'tish, kapital bozorini iqtisodiy rivojlanishning yetakchi omillaridan biriga aylantirish davlat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning muhim shartidir.

So'nggi paytlarda qimmatli qog'ozlar bozorini isloh qilish, xususan, ushbu sohada Qonunchilik tizimini takomillashtirish, investorlarning huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish, kapital bozorini samarali tartibga solish va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, bugungi kunda kapital bozorini yanada rivojlantirish, raqobat muhitini shakllantirish va fond bozorining likvidligini oshirishni rag'batlantirish bilan bog'liq bir qator dolzarb muammolar va kamchiliklar mavjud:

- aksiya bozorini rivojlantirish sohasida davlat strategik rejalashtirish tizimi mavjud emas;
- akisya bozoridagi bitimlarning eng ko'p qismi (birjada hajmining 70 foizidan ortig'i) davlat ishtirokidagi korxonalar hissasiga to'g'ri keladi;
- aksiya bozorining past likvidligi kuzatiladi, davlat qimmatli qog'ozlarining ikkilamchi bozorini rivojlantirish zarurati mavjud, amaliyotga joriy etilgan moliyaviy mahsulotlarning soni etarli emas, bundan tashqari, davlat aksiyalari paketlari "bir ulush — bir lot" tamoyili bo'yicha sotilmaydi, qimmatli qog'ozlar bozorida kapitalni jalb qilishda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning qiziqishi kamligi;
- uzoq muddatli moliyaviy resurslar bilan yirik institutsional investorlarni kapital bozoriga jalb qilish bo'yicha ishlar yetarli darajada emas;
- bozor infratuzilmasi yetarli darajada zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlari bilan ta'minlanmagan, shuningdek, ushbu sohadagi mahalliy tizimlarning

imkoniyatlaridan samarasiz foydalanilmoqda;

- mintaqaviy darajada aksiya bozorining infratuzilmasi mutlaqo rivojlanmagan;
- aksiya bozori sohasida bozor kapitallashuvini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni faol ilgari surish va amalga oshirishga qodir yuqori malakali mutaxassislar yetishmasligi;

Bu kamchiliklar kapital bozorining ulkan salohiyatidan foydalanish, uning kapitallashuvi va likvidligini to'g'ri darajada ta'minlash, investitsiyalarni samarali jalb etish, davlat va jamiyat hayotida iqtisodiyot va boshqa sohalarni rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda.

Xulosa va takliflar. Bugungi kunda aksiya bozori eng moslashuvchan, tez rivojlanayotgan, ammo shu bilan birga iqtisodiy munosabatlarning zaif sub'ekti hisoblanadi. Aksiya bozorining har qanday davlat, shu jumladan, O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish va ravnaq toptirishdagi o'rni juda katta. Davlatda fond bozorining rivojlanishi moliyaviy resurslarni safarbar etishga, ularni iqtisodiy tezroq rivojlantirish uchun korxonalar o'rtasidagi raqobat asosida oqilona foydalanishga va qayta taqsimlashga qaratilgan, chunki qimmatli qog'ozlar muomalasi bozor iqtisodiyotining zaruriy elementidir. Yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtirib shuni aytish mumkinki, infratuzilma ta'rifi asoslanib, fond bozori moddiy resurslar bozoriga xizmat qilish uchun zarur bo'lgan ixtisoslashgan tashkilotdir. Avvalo, ushbu xizmat ishlab chiqarishga sarmoya jalb qilishdan iborat. Bundan tashqari, aksiya bozori bir qator boshqa funksiyalarni bajaradi. Masalan, aksiya bozori iqtisodiyotdagi vaziyatni, ishbilarmonlik faolligi va ishonchning o'zgarishini, umuman olganda ham, alohida korxonalarda ham baholashga imkon beradi, qimmatli qog'ozlar narxi davlat iqtisodiy va siyosiy hayotidagi har qanday o'zgarishlarning ko'rsatkichidir (bir korxonaning iqtisodiy barqarorligi va ishlab chiqarilgan mahsulotlar narxlari to'g'risida xulosa chiqarishi mumkin), shuningdek, mehnat bozori bilan aloqani kuzatish mumkin, chunki iqtisodiy faol aholining ko'p qismi fond birjasida va turli brokerlik kompaniyalarida ishlaydi. Qimmatli qog'ozlar tovarning alohida turi sifatida ishlaydi. Ikki tomonlama xususiyatga

ega bo'lish - mulk huquqi mulk huquqi sifatida va kredit munosabatlari sifatida - qimmatli qog'ozlar haqiqiy aylanma mablag'larning aksi bo'lib, ularning egasiga daromad keltiradi. Xalqaro bozorda qimmatli qog'ozlar harakatining ma'lum bir erkinligi jahon kapitalistik iqtisodiyoti faoliyatining muhim shartidir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, zamonaviy sharoitda milliy bozorlarni ajratib olish istagi kerakli natijalarni bermaydi, chunki u jahon kapitalistik iqtisodiyotining baynalmilallashtirish jarayoniga zid keladi.

Yuqorida aytilganlarning barchasini xulosa qilib shuni xulosa qilishimiz mumkinki, tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan xalqaro fond bozori kapitalizmning xalqaro iqtisodiy aloqalarining muhim omiliga aylandi. Hozirgi kunda O'zbekiston aksiya bozori duch keladigan ko'plab muammolarga qaramay, shuni ta'kidlash kerakki, bu yosh, jadal va istiqbolli bozor bo'lib, u iqtisodiyotimizda ro'y berayotgan ijobiy jarayonlar asosida rivojlanmoqda. Shuningdek umumiy kuzatuvlar orqali quyidagi xulosalarga kelindi

1. Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish dasturi doirasida aksiyadorlik jamiyatlarining, xususan iqtisodiyotning real sektori korxonalarini (neft' va gaz tarmog'i, energetika, qayta ishlab chiqarish sanoati va boshqalar)ning davlatga tegishli bo'lgan aksiya paketlarini birja savdolariga chiqarish;

2. Kelajakda fond bozorining rivojlanishiga asos bo'la oladigan va barcha toifadagi investorlarni jalb qila oladigan salohiyatli kompaniyalarni birjaning rasmiy byulleteniga kiritish orqali listing kompaniyalari sonini ko'paytirish;

3. Moliyaviy xizmat ko'rsatish sohasida sug'urta kompaniyalar rolining oshib boraётganligini inobatga olib, ochiq aksiyadorlik jamiyati shaklidagi sug'urta kompaniyalar sonini ko'paytirish maqsadida zaruriy shart- sharoitlar yaratish va shu yo'l orqali mazkur kompaniyalarning qimmatli qog'ozlarini fond birjasi bozoriga jalb qilish;

4. Xususiy investorlar (aholi)ning qimmatli qog'ozlar bozorida erkin faoliyat ko'rsatishlari uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish maqsadida birjada jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan mayda paket aksiyalarini sotuvga qo'yish uchun mo'ljallangan maxsus savdo maydonini yaratish;

5. Investorlarning o'z sarmoyalari qimmatli qog'ozlarga erkin yo'naltira olishini soddalashtirish va ishonchini oshirishga qaratilgan birja savdosi qoidalarini tartibga

solish hamda xisob-kitob va kliring texnologiyalarini takomillashtirish to'g'risidagi me'ëriy-huquqiy hujjatlarni yanada takomillashtirish;

6. Aholining aksiya bozori, qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritishda bozorning tavakkalchilikka asoslanganligi haqidagi bilimni oshirishkerak.

O'zbekiston aksiya bozorini yanada rivojlantirish uchun yaqinlashuvning zamonaviy jahon tendensiyalari, aksiay bozorlari qurilmasining ikkita modelini birlashtirish, shu sababli bozorda universal tijorat banklari, investitsiya institutlari va moliyaviy konglomeratlar mavjud bo'lgan qimmatli qog'ozlar bozorining aralash modelini, ya'ni qimmatli qog'ozlar bozorida universal va ixtisoslashgan institutlarning kombinatsiyasini hisobga olish zarur. Bundan tashqari, qarz vositalaridan imtiyozli foydalanishdan qochish kerak. Shuningdek yagona tartibga solish institutini tashkil etish masalasini ishlab chiqish talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

I O'zbekiston Respublikasi qonunlari

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. T.: «O'zbekiston» NMIU, 2010 yil
2. O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risi"dagi 387-son Qonuni 3 iyul 2015y.;
3. "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi 06.05.2014 yildagi O'RQ-370-son.;

II O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari

1. "Qimmatli qog'ozlar bozorini yanada rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori, 2006 yil 27 sentyabr, №PP-475.

2. “Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 13.04.2021 yildagi PF-6207-son

III. Darslik va o‘quv adabiyotlari:

3. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий

инвестициялар. – Т.: Молия, 2010

4. Option Volatility and Pricing. Second Edition. – CA. Probus Publishing

Company, 1994

5. Cox John C.and Mark Rubenstein. Option Markets.- Prentice Hall Inc.,

1985

IV. Internet saytlari

1. <https://davaktiv.uz/>

2. <https://mf.uz/uz/>

3. https://uzse.uz/asking_prices

4. <http://openinfo.uz/ru/>